

УДК 342.7:35.072.2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156314>

В.М. ВАСИЛЕНКО,

перший проректор Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: vasylenko_viktor@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9313-861X>

О.М. МУЗИЧУК,

проректор Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8367-2504>

В.О. НЕВЯДОВСЬКИЙ,

учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного університету
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна;
e-mail: vladon2309@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3107-1464>

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ

V.M. VASYLENKO,

First Vice-Rector, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: vasylenko_viktor@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9313-861X>

O.M. MUZYCHUK,

Vice-Rector, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8367-2504>

V.O. NEVIADOVSKYI,

Academic Secretary, Secretariat of the Academic Council, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vladon2309@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3107-1464>

THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF STATE SUPERVISION AND CONTROL IN THE MODERN STATE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Державний нагляд і контроль відіграють ключову роль у забезпеченні ефективності та стабільності різних секторів суспільства. Проте, нестабільність нормативно-правового та організаційного забезпечення, а також розбіжності в підходах ускладнюють їх здійснення. Тому потрібен комплексний аналіз з метою покращення їхньої ефективності у сучасних умовах. У галузі державного нагляду та контролю проблеми виникають через відсутність чіткої та послідовної законодавчої бази, стратегій та методів, відсутність координації між суб'єктами та неефективність механізмів реагування на порушення, а також недостатня прозорість та відкритість процесів. **Мета** статті полягає в визначенні сутності та особливостей державного нагляду й контролю, ключових аспектів та проблемних моментів, що виникають у сфері державного нагляду та контролю. Використані **методи**: компаративний аналіз – для порівняння систем державного нагляду та контролю у різних країнах для визначення спільних та відмінних особливостей, а також визначення передового досвіду та найкращих практик; метод експертиз оцінок – для залучення висококваліфікованих експертів з питань державного нагляду та контролю для отримання професійних рекомендацій щодо вдосконалення системи. **Результати.** Виконано аналіз сучасного стану системи державного нагляду та контролю, визначені основні аспекти, які характеризують систему нагляду та контролю в державі, включаючи структуру, функції, методи та інструменти. Зазначено, що між термінами "контроль" і "нагляд" не існує чіткої семантичної різниці, оскільки у тлумачних словниках зміст терміну "контроль" розкривається за допомогою терміну "нагляд" і навпаки, або за допомогою слова "перевірка". Співпадає і мета контролю та нагляду, якою є дотримання чинного законодавства, під яким варто розуміти сукупність законодавчих та підзаконних актів. Акцентовано увагу на тому, що для дер-

жавного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності є характерними такі особливості, як залежність від економічної та політичної ситуації в країні та політики держави в економічній та фінансовій сферах, здійснення лише за наявності підстав, визначених нормами чинного законодавства та чіткого розмежування компетенції контролюючих суб'єктів. **Висновки.** Виявлені ключові аспекти, що характеризують ці процеси у сучасних умовах, включаючи їх призначення, функції та значення для ефективного функціонування держави. Практичні та теоретичні висновки, які можуть бути корисні для удосконалення системи державного нагляду та контролю, а також напрямків подальших досліджень у цій області. Показано, що в сфері державного нагляду й контролю за державними закупівлями важливим є створення незалежного органу, який спеціалізується на цій діяльності. Ця особливість, яка акцентується у роботах міжнародних дослідників, підкреслює необхідність стандартизації діяльності такого органу за вітчизняними правовими актами. Щодо контролю за діяльністю судів, то ключовими аспектами є прозорість і визначеність на рівні конституційного та адміністративного права. Основними принципами є розподіл влад, незалежність та об'єктивність судової системи.

Ключові слова: державний нагляд; контроль; особливості; сучасна держава; напрямки державного нагляду та контролю

Problem statement. State supervision and control play a crucial role in ensuring the efficiency and stability of various sectors of society. However, instability in the regulatory and organizational framework, as well as divergent approaches, complicate their implementation. Therefore, a comprehensive analysis is needed to improve their effectiveness in modern conditions. In the field of state supervision and control, problems arise due to the lack of a clear and consistent legislative base, strategies, and methods, as well as the absence of coordination among entities and the inefficiency of response mechanisms to violations, as well as insufficient transparency and openness of processes. The **purpose** of the article is to identify the essence and peculiarities of state supervision and control, key aspects, and problematic issues arising in the field of state supervision and control. **Methods** used: comparative analysis – for comparing systems of state supervision and control in different countries to identify common and distinctive features, as well as to determine best practices and advanced experiences; expert assessment method – for involving highly qualified experts in the field of state supervision and control to obtain professional recommendations for system improvement. **Results.** An analysis of the current state of the system of state supervision and control has been conducted, identifying key aspects that characterize the system of supervision and control in the country, including its structure, functions, methods, and tools. It is noted that there is no clear semantic difference between the terms "control" and "supervision," as the meaning of the term "control" is often explained using the term "supervision" and vice versa, or with the word "inspection." The goal of both control and supervision, which is adherence to current legislation, is emphasized, which should be understood as a set of legislative and subordinate acts. Attention is drawn to the fact that characteristic features of state supervision and control in the field of economic activity include dependence on the economic and political situation in the country and the state's policies in the economic and financial spheres, as well as the requirement for their implementation only in the presence of grounds defined by the norms of current legislation and clear delineation of the competence of controlling entities. **Conclusions.** Key aspects characterizing these processes in modern conditions have been identified, including their purpose, functions, and significance for the effective functioning of the state. Practical and theoretical conclusions that can be useful for improving the system of state supervision and control, as well as directions for further research in this area, have been drawn. It has been shown that in the field of state supervision and control over public procurement, the establishment of an independent body specializing in this activity is important. This feature, emphasized in the works of international researchers, underscores the need for standardization of the activities of such a body according to domestic legislative acts. As for the control over the activities of the courts, key aspects include transparency and clarity at the constitutional and administrative law levels. The main principles are the separation of powers, independence, and objectivity of the judicial system.

Keywords: state supervision; control; features; modern state; directions of state supervision and control

Постановка проблеми

У сучасному світі державний нагляд і контроль відіграють ключову роль у забезпеченні ефективності та стабільності функціонування різних секторів суспільства. Проте, існує необхідність в детальній розумінні сутності та особливостей цих процесів у сучасній державі. Проблема полягає у нестабільності нормативно-правового та організаційного забезпечення державного нагляду та контролю, а також у не-

достатній узгодженості підходів до їх здійснення. Тому виникає необхідність у комплексному аналізі сутності та особливостей цих процесів з метою вдосконалення їхньої ефективності та результативності у сучасних умовах.

Зокрема, в галузі державного нагляду та контролю проблемними є недостатня чіткість та консистентність законодавчої бази, що регулює діяльність державного нагляду та контролю; відсутність визначення оптимальних стратегій та

методів проведення державного нагляду у відповідності до сучасних викликів та технологічного розвитку; проблеми в організаційній структурі та взаємодії між різними суб'єктами державного нагляду та контролю; недостатня ефективність механізмів реагування та протидії на порушення в області державного нагляду та контролю; прозорість та відкритість процесів державного нагляду та контролю, включаючи доступ до інформації та участь громадськості.

У суспільстві на сутність та особливості державного нагляду та контролю впливає цілий комплекс фундаментальних перебудов у природоохоронній, інформаційній та соціальній сферах. Так, окремі дослідники зазначають, що на тлі розвитку сучасного суспільства інформаційно-комунікаційні технології глибоко проникають у життя людей. Ці технології є одними з найважливіших факторів, що впливають на формування суспільства в 21 столітті. Вони швидко перетворилися на життєво важливий стимул розвитку не лише світової економіки, а й інших сфер людської діяльності [1, с.2]. Інші ж науковці, окреслюючи ті реалії, в яких здійснюється державний нагляд та контроль, акцентують увагу на важливості забезпечення екологічної безпеки держави як стану захищеності кожної людини, суспільства, держави і природи від надмірної небезпеки для навколишнього природного середовища, тобто збереження та захист життєдіяльності, інтересів людини та навколишнього середовища від негативних антропогенних і природних наслідків [2, с.797].

Зокрема, Л.В. Сорока зазначає, що контроль і нагляд є елементами "системи державних гарантій та являють собою комплекс правових, організаційних, інформаційно-інспекційних заходів, що проводяться уповноваженими органами влади для виявлення, припинення та запобігання порушень правил здійснення суб'єктами господарювання з метою забезпечення якісної та безпечної діяльності, захисту інтересів осіб, суспільства й держави, безпеки навколишнього природного середовища" [3, с.173]. В свою чергу, О.М. Жук стосовно організації контролю надає "принципи здійснення державного контролю: адресність, ефективність та законність. Встановлено, що інструментами контролю та забезпечення належного функціонування системи соціального захисту є: моніторинг, контроль (нагляд), верифікація, аудит, інспектування, оцінювання якості та ефективності надання соціальних послуг" [4, с.173]. В.М. Цепенда розглядає категорію державного контролю з декі-

лькох позицій: як функцію управління; як цілеспрямовану діяльність; як систему органів, що здійснюють контроль; відображає та характеризує державний контроль як систему [5, с.133].

При цьому, тенденцією досліджень означених науковців є загальні формулювання без конкретизації конкретних методів та інструментів контролю, а також відсутність рекомендацій щодо вдосконалення системи державного контролю з погляду на специфічні особливості державного нагляду та контролю в контексті сучасних викликів та технологічного розвитку. Тому *мета* статті полягає в визначенні сутності та особливостей державного нагляду й контролю, ключових аспектів та проблемних моментів, що виникають у сфері державного нагляду та контролю. *Наукова новизна* міститься в розгляді особливостей державного нагляду та контролю в окремих напрямках (сферах) з врахуванням як внутрішніх, так і зарубіжних наукових підходів. *Завданнями* статті є визначення сутності та особливостей державного нагляду та контролю, ролі державного нагляду та контролю у сфері природоохорони та державних закупівель.

Сутність та особливості державного нагляду та контролю

Питання сутності державного нагляду та контролю ставало предметом ґрунтовних досліджень вітчизняних науковців. Згідно В.Б. Авер'янова, контроль – це спостереження за відповідністю дій керованого об'єкта приписам, які він отримав, та виконанням прийнятих рішень. Це конкретна форма роботи, що вимагає аналізу фактичного стану та його порівняння з поставленими вимогами, виявлення відхилень у виконанні завдань та їх причин, а також оцінки ефективності обраного шляху [6].

Водночас на нормативно-правовому рівні поняття державного нагляду та контролю закріплене в Законі України "Про основні принципи державного нагляду (контролю) у галузі господарської діяльності", де зазначено, що це діяльність, яку здійснюють визначені законом органи влади на різних рівнях для виявлення та запобігання порушенням законодавства суб'єктами господарювання та захисту інтересів суспільства. Головною метою є забезпечення якості продукції та послуг та зменшення ризиків для населення та природи [7].

При цьому, між термінами "контроль" і "нагляд" немає чіткої відмінності в семантиці, оскільки словники використовують їх взаємозамінно, а мета обох полягає в дотриманні законо-

давства, що можна розглядати як сукупність законів [8, с.80].

Протягом історії держави постійно перебудовували системи державного нагляду та контролю. Так, у США Програма регуляторної реформи адміністрації Картера включала три взаємопов'язані сегменти: законодавство про дерегуляцію, законодавство про процесуальну реформу та вдосконалення президентського нагляду та контролю за регуляторними органами. Пошуки адміністрацією рішення щодо реалізації третього сегменту були ускладнені розколом у її лавах. Апарат Виконавчого апарату Президента, де домінували економісти та економічні погляди, виступав за посилення контролю для зменшення економічних витрат регулювання. З іншого боку, регулюючі органи чинили опір запровадженню обмежень. Представники адміністрації Картера так і не змогли задовільно вирішити цей конфлікт. Наступна адміністрація Рейгана скористалася досвідом Картера при розробці своєї програми регулювання [9, с.121].

Роль державного нагляду та контролю у сфері природоохорони та державних закупівель

Водночас характерні особливості державного нагляду та контролю у сучасній державі ми будемо розглядати крізь призму глибинних перебудов, що є характерними для окремих напрямків (сфер) здійснення державного нагляду та контролю.

І першим таким напрямком, що охоплює цілу низку особливостей, є державний нагляд та контроль у сфері господарської діяльності. М. Костенко, Р. Орловський, В. Панкратова та О. Бутакова наголошують на тому, що на сьогоднішній день в Європі спостерігається різноманіття підходів до контролю над підприємництвом, що визначається не лише економічною та політичною обстановкою у країнах, але й політикою влади у сферах економіки й фінансів. Дослідники підкреслюють необхідність посилення контролю, але вважають, що він має бути обґрунтований на засадах доцільності, тобто здійснюватися лише відповідно до норм чинного законодавства. Законодавцям необхідно переглянути організаційні принципи контролю й чітко визначити компетенцію контролюючих органів, щоб уникнути подвоєння їхніх функцій [10, с.224].

Наступним напрямком є здійснення державного нагляду та контролю в сфері природоохорони. Осмислюючи особливості даного напрям-

ку, окремі дослідники зазначають, що державний природоохоронний нагляд і контроль став основним засобом регулювання екологічної поведінки підприємств. Крім того, оптимізація, просування та стійкість відповідної політики є його ключовими основами. Національний нагляд і контроль за охороною навколишнього середовища може значно підвищити ефективність корпоративного виробництва, а екологічні інновації відіграють важливу роль як проміжна зміна [11, с.56136].

Водночас державний нагляд та контроль у сфері природоохорони має враховувати актуальні екологічні проблеми, зокрема шумове забруднення. Вітчизняні дослідники звертають увагу на те, що спостерігається тенденція до збільшення зон акустичного дискомфорту в населених пунктах. Шум, який виникає на проїжджій частині траси, поширюється не лише на територію біля траси, а й углиб житлової забудови. Причинами підвищення шуму є вибоїни доріг, значна кількість автомобілів та кількість зупинок і розв'язок вулиць, рух транспортних засобів з непостійною швидкістю, відсутність придорожного благоустрою [12, с.99].

Іншим напрямком, крізь призму дослідження якого ми можемо простежити відповідні особливості, є державний нагляд та контроль за державними закупівлями. Як стверджують чеські дослідниці V. Linhartova та A. Machackova, регулювання та контроль у цій сфері є важливими та необхідними з точки зору функціонування незалежного органу. У Чеській Республіці ці повноваження передані в руки Управління із захисту конкуренції. Науковці визначають, як замовники реагують на значні штрафи, накладені Управлінням із захисту конкуренції. Крім того, досліджувалося питання, чи були прийняті нові заходи або перегляд існуючих процедур, щоб уникнути повторних порушень Закону про державні закупівлі. Виходячи з досліджень за період 2013–2014 років, ефективність нагляду Управління з питань захисту конкуренції є не дуже високою. Неефективність пов'язана насамперед з небажанням встановити винну особу, яка допустила порушення закону [13, с.529].

Окремо нами був проаналізований такий напрямок, як державний контроль за діяльністю судів. Так, однією з найбільш значущих поточних дискусій у польській правовій доктрині є те, як дії виконавчої влади, особливо наглядові заходи, можуть вплинути на незалежність судової влади. Це стосується основних питань конституційного та адміністративного права, зокрема

розподілу влади, незалежності та неупередженості судової влади, незалежності судів, нагляду та контролю, ефективності та дієвості судового захисту. У центрі уваги аналізується залежність між прийнятою в адміністративній юстиції моделлю нагляду (контролю) та ефективністю судів, а також їх сприйняттям суспільством. "Невиправданий внутрішній тиск" іноді походить від голів судів і може набувати різних форм: розподіл робочого навантаження, розподіл ресурсів і пільг, дисциплінарні повноваження, повноваження розподілу справ тощо [14, с.173]. Окремі вітчизняні науковці стоять на доцільності в межах даного напрямку: оптимізувати систему суб'єктів, які уповноважені здійснювати контрольну діяльність у зазначеній сфері, оскільки така система виглядає надто розгалуженою в Україні, на відміну від більшості провідних країн світу; створити законодавчу базу для здійснення контролю за діяльністю суддів (судів) шляхом прийняття та розробки єдиного нормативно-правового акта у цій сфері; посилювати нагляд за судами, але не звужувати межі незалежності суддів; розробити чітку та зрозумілу систему оцінювання діяльності суддів тощо [15, с.248–249].

Висновки

1. Терміни "контроль" і "нагляд" мають схоже значення і часто використовуються взаємозамінно. Обидва спрямовані на дотримання чин-

ного законодавства. Перебудови в сучасній державі відображаються у специфіці державного нагляду та контролю у різних сферах.

2. Для державного нагляду та контролю в господарській сфері характерні залежність від економічної та політичної ситуації, виконання за чітко визначеними нормами та розмежування компетенції контролюючих суб'єктів.

3. У сфері природоохорони державний нагляд та контроль виступають ключовими засобами регулювання екологічної поведінки підприємств. Вони повинні оптимізувати політику, враховуючи актуальні екологічні проблеми, такі як шумове забруднення.

4. Контроль за державними закупівлями потребує створення незалежного органу та унормування його діяльності на рівні вітчизняної доктрини та нормативно-правових актів.

5. Для контролю за діяльністю судів важливо забезпечити визначеність на рівні конституційного та адміністративного права, розподіл влад, незалежність судів та запобігання невиправданому внутрішньому тиску.

Конфлікт інтересів

На думку авторів конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена відповідно до планів науково-дослідної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Voitsikhovskiy A., Bakumov O., Ustyomenko O., Syroid T. The right of access to the internet as fundamental human right given the development of global information society. *Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes*. 2021. № 13 (1). Pp. 1–19.
2. Bezpalova O., Onopriienko S., Tarasov S., Zavalna Z., Starynskiy M. State environmental security in national and globalization aspects. *Journal of Security and Sustainability Issues*. 2020. № 9 (3). Pp. 797–806.
3. Сорока Л. В. Державний нагляд і контроль як основа адміністративно-правового забезпечення та реалізації державних гарантій. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2020. Том 31 (70). № 4. С. 173–177. <https://doi.org/10.32838/1606-3716/2020.4/28>
4. Жук О. М. Організаційно-правові засади контролю в системі соціального забезпечення в Україні на сучасному етапі. *Економічний форум*. 2021. № 1(2). С. 147–154. <https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-19>
5. Цепенда В. М. Сутність державного контролю як організаційно-правовий спосіб забезпечення законності в енергетичній галузі. *Публічне управління і адміністрування в Україні*. 2020. Вип. 16. С. 133–142. <https://doi.org/10.32843/2663-52402020-16-23>
6. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк та ін.; за заг. ред. В. Б. Авер'янова. Київ: Факт, 2003. 384 с.
7. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V.
8. Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2010. 481 с.
9. Anderson J. The Carter administration and regulatory reform – searching for the right way. *Congress & The Presidency-A Journal of Capital Studies*. 1991. № 18 (2). Pp. 121–146.

10. Kostenko M., Orlovskiy R., Pankratova V., Buthakova O. Questioning the Supervision and Control of Entrepreneurship: An Appraisal of the European Standard and its application under Ukrainian Law. *Justicia*. 2020. № 25 (38). Pp. 224–231.
11. Liu L., Zhao Z., Zhu R., Qin X. Can national environmental protection supervision and control have a lasting impact on corporate production efficiency? – an empirical study based on the multi-phase difference-in-difference model. *Environmental Science and Pollution Research*. 2022. № 29 (37). Pp. 56136–56153.
12. Stepova O., Kornishyna A., Lutsenko I., Kondratov D., Borysov A., Sydorenko V. Case study of noise pollution from vehicles and legal mechanisms for road noise control. *Ecological Questions*. 2022. № 33 (3). Pp. 1–36.
13. Linhartova V., Machackova A. Effectiveness of the review of public procurements in selected country. *36th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) – Building Resilient Society*. Zagreb, 14–15 December 2018. Pp. 529–538.
14. Olszanowski J. The model of supervision over administrative courts in Poland. *Bratislava Law Review*. 2020. № 4 (2). Pp. 173–187.
15. Inshyn M. I., Pchelina O. V., Yamnenko T. M., Tatarenko H. V. Experience of foreign countries on exercising departmental control over the activities of judges and the possibility of its application in Ukraine. *Amazonia investiga*. 2020. № 9 (29). Pp. 243–249.

REFERENCES

1. Voitsikhovskiy, A., Bakumov, O., Ustymenko, O., & Syroid, T. (2021). The right of access to the internet as fundamental human right given the development of global information society. *Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes*, 13(1), 1–19.
2. Bezpalo, O., Onopriienko, S., Tarasov, S., Zavalna, Z., & Starynskyi, M. (2020). State environmental security in national and globalization aspects. *Journal of Security and Sustainability Issue*, 9(3), 797–806.
3. Soroka, L. V. (2020). Derzhavnyy nahlyad i kontrol yak osnova administratyvno-pravovoho zabezpechennya ta realizatsiyi derzhavnykh harantiy [State supervision and control as the basis of administrative and legal provision and implementation of state guarantee]. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriya: yurydychni nauky*, 31(70), 4, 173–177. <https://doi.org/10.32838/1606-3716/2020.4/28> (in Ukr.).
4. Zhuk, O. M. (2021). Orhanizatsiyno-pravovi zasady kontrolyu v systemi sotsialnoho zabezpechennya v Ukrayini na suchasnomu etapi [Organizational and legal principles of control in the social security system in Ukraine at the current stage]. *Ekonomichnyy forum*, 1(2), 147–154. <https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-19> (in Ukr.).
5. Tsependa, V. M. (2020). Sutnist derzhavnoho kontrolyu yak orhanizatsiyno-pravovyy sposib zabezpechennya zakonnosti v enerhetychniy haluzi [The essence of state control as an organizational and legal way of ensuring legality in the energy industry]. *Publichne upravlinnya i administruvannya v Ukrayini*, (16), 133–142. <https://doi.org/10.32843/2663-52402020-16-23> (in Ukr.).
6. Averyanov, V. B., Andriyko, O. F., & Bytyak, YU. P. et al.; Averyanov, V. B. (Red.). (2003). Derzhavne upravlinnya: problemy administratyvno-pravovoyi teorii ta praktyky [Public administration: problems of administrative and legal theory and practice]. Kyiv: Fakt (in Ukr.).
7. *Pro osnovni zasady derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu) u sferi hospodarskoyi diyalnosti* [On the main principles of state supervision (control) in the field of economic activit]. *Zakon Ukrayiny* (05.04.2007 No. 877-5) (in Ukr.).
8. Muzychuk, O. M. (2010). Kontrol za diyalnistyu pravookhoronnykh orhaniv v Ukrayini: administratyvno-pravovi zasady orhanizatsiyi ta funktsionuvannya [Control over the activities of law enforcement agencies in Ukraine: administrative and legal principles of organization and functioning]. Doctor's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
9. Anderson, J. (1991). The Carter administration and regulatory reform – searching for the right way. *Congress & The Presidency-A Journal of Capital Studies*, 18(2), 121–146.
10. Kostenko, M., Orlovskiy, R., Pankratova, V., & Buthakova, O. (2020). Questioning the Supervision and Control of Entrepreneurship: An Appraisal of the European Standard and its application under Ukrainian Law. *Justicia*, 25(38), 224–231.
11. Liu, L., Zhao, Z., Zhu, R., Qin, X. (2022). Can national environmental protection supervision and control have a lasting impact on corporate production efficiency? – an empirical study based on the multi-phase

- difference-in-difference model. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(37), 56136–56153 (in Ukr.).
12. Stepova, O., Kornishyna, A., Lutsenko, I., Kondratov, D., Borysov, A., & Sydorenko, V. (2022). Case study of noise pollution from vehicles and legal mechanisms for road noise control. *Ecological Questions*, 33(3), 1–36.
 13. Linhartova, V., & Machackova, A. Effectiveness of the review of public procurements in selected country. *36th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) – Building Resilient Society*. Zagreb, 14–15 December 2018. Pp. 529–538.
 14. Olszanowski, J. (2020). The model of supervision over administrative courts in Poland. *Bratislava Law Review*, 4(2), 173–187.
 15. Inshyn, M. I., Pchelina, O. V., Yamnenko, T. M., & Tatarenko, H. V. (2020). Experience of foreign countries on exercising departmental control over the activities of judges and the possibility of its application in Ukraine. *Amazonia investiga*, 9(29), 243–249.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 78 pp. 58–64 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10156314

[http://forumprava.pp.ua/files/058-064-2024-1-FP-Vasilenko,Muzychuk,Neviadovskyi_8.p](http://forumprava.pp.ua/files/058-064-2024-1-FP-Vasilenko,Muzychuk,Neviadovskyi_8.pdf)
[df](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_8.pdf)
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_8.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 24.01.2024

Accepted: 14.02.2024

Published: 20.02.2024

Available online: 20.02.2024

Cite as:

 Василенко, В. М., Музичук, О. М., Невядовський, В. О. (2024). Сутність та особливості державного нагляду та контролю у сучасній державі. *Форум Права*, 78(1), 58–64.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10156314>

 Vasilenko, V. M., Muzychuk, O. M., & Neviadovskyi V. O. (2024). Sutnist ta osoblyvosti derzhavnoho nahlyadu ta kontrolyu u suchasniy derzhavi [The Essence and Characteristics of State Supervision and Control in the Modern State]. *Forum Prava*, 78(1), 58–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156314>